

ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ

А.Н. Асанов

Нукусский горный институт

Аннотация. В статье рассмотрены основные физико-химические свойства хлористого кальция. Изучены возможности использования производственных отходов содержащих хлористый кальций, Рассмотрены методы производства хлористого кальция промышленных установках.

Ключевые слова: свойства, хлористый кальций, отходы содовых производств, метода, производства, использование, дистиллерная жидкость.

Хлорид кальция представляет собой очень гигроскопичное, легко растворимое в воде твердое вещество. Плотность соединения составляет 2,51 г/см³. Интенсивно поглощая водяные пары, вещество образует сначала твердые гидраты, а затем расплывается. Растворимость соединения в 100 г воды составляет 49,6 г (при 0°C), 74,0 (при 20°C) и 154,0 (при 99°C). Температура замерзания водных растворов соединения составляет -18,57°C в случае 20%-ной их концентрации. При охлаждении концентрированных растворов хлорида кальция наблюдается выпадение гексагидрата, который при 30,1°C плавится в кристаллизационной воде и переходит в тетрагидрат. При обезвоживании гидратов CaCl₂ частично гидролизуются с образованием CaO и HCl. Хлористый кальций в жидком виде (водный или технический кальций) представляет собой прозрачный (возможно слегка мутный, зеленого или желто-серого цвета) раствор. Растворы, содержащие хлорид кальция, получают в качестве побочных продуктов при производстве соды (по аммиачному способу) и бертолетовой соли. Кроме того, продукт получается при воздействии соляной кислоты на известковое молоко. Полученные

растворы упариваются с выделением CaCl_2 в виде белой или сероватой пористой массы.

Благодаря своим полезным свойствам в настоящее время хлористый кальций нашел свое применение почти во всех отраслях промышленности:

- сельское хозяйство (для мелиорации почв, улучшения качества кормов, удобрений);
- строительство (ускоритель для загустения цемента, бетона);
- пищевая (безвредная пищевая добавка E509). Применяется при изготовлении кисло-молочных продуктов;
- химическая (при производстве каучука, латекса, резинотехнических изделий);

Производство хлористого кальция ведется главным образом на предприятиях химической промышленности. Следует отметить, что в СНГ практически не существует промышленных объектов, специализирующихся непосредственно на выпуске хлористого кальция. Причина этого заключается в том, что водный раствор хлористого кальция в основном является отходом в процессах промышленного производства кальцинированной соды (аммиачным способом), бертолетовой соли, электролиза хлоридов металлов (в первую очередь, хлорида натрия) при утилизации избытков хлора или его производных (хлороводорода), а также органического синтеза.

В соответствии с промышленным аммиачным способом получения кальцинированной соды, носящим также название метода Сольве, через насыщенный раствор хлорида натрия пропускаются эквимолярные количества газообразного аммиака и диоксида углерода, т.е. фактически в систему вводится гидрокарбонат аммония:

Выпавший осадок гидрокарбоната натрия отфильтровывается и кальцинируется (т.е. обезвоживается) нагреванием при температуре около 140-160°C, при этом он переходит в карбонат натрия:

Образовавшийся диоксид углерода, а также аммиак, выделенный из маточного раствора первой стадии процесса путем обработки хлорида аммония известковым молоком согласно реакции:

Образующаяся в процессе дистиллерная жидкость, содержащая 9,2-11,3% CaCl_2 , а также 4,7-5,0% NaCl , представляет собой побочный продукт, зачастую направляемый в отвал. Так, при получении 1 т кальцинированной соды вместе с данной жидкостью в "хвосты" выводится более 1 т CaCl_2 . Очистка и выпаривание дистиллерной жидкости приводит к получению сначала жидкого хлористого кальция, содержащего 32-35% CaCl_2 , а затем и твердого продукта (содержание CaCl_2 свыше 90%).

Большинство предприятий стран СНГ осуществляют выпуск хлористого кальция путем утилизации избытков хлора и его производных, образующихся в процессе электролиза хлорида натрия, а также других хлоридов металлов (калия, магния). Электролиз раствора хлорида натрия проводится с целью промышленного получения каустической соды (NaOH), а также газообразного хлора и водорода. Процесс реализуется тремя основными методами: амальгамным (ртутным), мембранным и диафрагменным методом. В применяемых, на АО "Навоиазот" в основном, на электролизерах анодное и катодное пространства отделены друг от друга пористой перегородкой – мембраной. Такая конструкция позволяет предотвратить взаимодействие

каустика с газообразным хлором, что может привести к получению гипохлорита натрия вместо щелочи. Электролизный хлор используется для получения синтетической соляной кислоты. Взаимодействие соляной кислоты или нейтрализация хлористого водорода при помощи кальцийсодержащих горных пород (известняка, мела), приводит к образованию хлористого кальция:

Производство кальцинированной соды - старейшая отрасль химической промышленности. Основным способом получения соды на ООО-СП «Кунградский содовый завод», где имеется отход производства-дистиллерная жидкость содержащий хлористый кальций, является классический аммиачный способ, который сохраняет преобладающее значение в Республике по увеличению общего объема выпуска соды в последние годы.

Получение хлорида кальция является прогрессивным способом утилизации отходов содового производства-дистиллерной жидкости, сбрасываемых естественные водоемы.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 450-77. Кальций хлористый технический. Технические условия
2. Тахирова Н.Б. Худойбердиев Ф.И. Характеристики фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана и способы их переработки, *Journal of Advances in Engineering Technology*, 2020, №1, 29-32с
3. Ф.Э.Умиров, Ф.И.Худойбердиев. Растворимость в системе хлорат-хлорид магния-3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония-вода, *Журнал Universum: Химия и Биология*, 2018, № 8, 33-35с
4. Ф.И.Худойбердиев, Н.Б.Тахирова, Л.С.Андрийко, С.С.Умаров. Изучение химического состава отходов производства фосфоритов и

глауконитов Каракалпакстана, Журнал Universum: химия и биология, 2021, №1-1 (79), 42-46с

5. INVESTIGATION OF THE PROCESS OF OBTAINING A DIFFOLANT OF SODIUM TRICARBAMIDOCHLORATE CONTAINING SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES

6. F.E.Umirov, F.I.Khudoyberdiev, G.R.Nomozova, B.S.Zakirov

Журнал Scientific Bulletin of Namangan State University 2019

№ 12, 303-307с

7. Худойбердиев Ф.И. Изучение растворимости в системе $\text{NaClO}_3 \cdot 3\text{CO}(\text{NH}_2) \cdot 2\text{-N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}) \cdot 3 \cdot \text{C}_4\text{H}_4\text{O}_2\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ // Журнал Universum: Химия и Биология. 2018. № 9, 51с

8. Ф.Э.Умиров, Ф.И.Худойбердиев Получение дефолиантов на основе 4-амино-1, 2, 4-триазола с хлоратами натрия и магния. Журнал

Вестник науки и образования. 2018. Номер 3 (39), 14-16 с

9. Худойбердиев Ф.И Умиров Ф.Э. Хамидова Г.О. Мажидов Х. Б.

Результаты исследований по получению гипохлорита и хлората кальция на основе отходов содовых производств. Журнал Таълим фидоилари.

2022, Номер 1, 265-271с

10. ФИ Худойбердиев, КШ Хусенов, М Исроилов, Д Эшмаматова

Агрохимическая эффективность дефолиантов на основе хлоратов магния и натрия. Журнал Мичуринский агрономический вестник. 2019. 131с